

ДЎЗАНИНГ ЯНГИ “СП – 207” НАВИДАН ЮҚОРИ ВА ЭРТАКИ ХОСИЛ ОЛИШНИ ҚИСҚАЧА АГРАТЕХНИКАСИ

¹Эгамов Х. ²Қосимов А., ³Абдурахмонов И, ⁴Бахромов Ш

^{1,2,3,4}ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станцияси, катта илмий ходимлар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024528>

Аннотация. Мақолада “СП – 207” навининг марфологияси, биологияси, хўжаликка қиматли белгилари ва юқори ҳамда эртаки ҳосил етиштириши учун парваришлаш агратехникаси келтирилган.

Калим сўзлар: ҳосилдорлик, тола узунлиги, тола чиқиши, бир дона кўсак пахтаси оғирлиги, кўчат қалинлиги, яганалаш.

Abstract. In the article, cephalopathy, biology, valuable facts for economy and growing agro technology and to achieve high gross yield of “СП – 207” type of cotton plant is shown

Keywords: yield, fiber length, fiber yield, cotton boll weight, plan thickness, uniformity.

Нав ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станцияси селекционерлари А.Қосимов, Х.Эгамов ва бошқалар **томонидан 478 Тх Андижон-13** дурагайлаш ва кўп марта танлаш йўли билан яратилган. Нав Фарғона водийси вилоятларининг ҳар хил тупроқ-иқлим шароитларида ҳар йили гектаридан 39-41 ц пахта ҳосили олиниб келинмоқда.

“ СП – 207” навининг тупи конуссимон шаклда, бўйи 110-115 сантиметр, пояси мустахам, ётиб қолмайди, кучсиз тукланган. 1-1,5 - типда шохланади, ўсув шохлар сони 0-1 дона бўлади. Биринчи ҳосил шохи 5-6 бўғиндан чиқади, ўртапишар навлар гуруҳига киради, амал даври 120-121 кун. Барглари ўртача катталиқда, 3-5 бўлмали, қирқилгансимон, ўртача тукланган. Гули ўртача катталиқда, гултож барглари оч сарик, кўсақлари ўртача катталиқда, овалсимон, 4-5 чанокли, тумшукчали. Бир дона кўсақдаги пахта вазни 5,6-6,1 грамм. Чигити тукли, кулранг, 1000 дона чигит вазни 110-115 грамм. Навнинг тола хусусиятлари: окрангли узунлиги 33,5-34,0 миллиметр, тола чиқиши 38,5 фоиз, пишиқлиги 4,6 грамм/куч, нисбий узилиш узунлиги 27,5гк/текс, метрик рақами 5750, микронейри 4,6, IV-саноат типига мансуб.

Дўзанинги янги “СП – 207” навини тупроғи унумдор майдонларга жойлаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Уни муайян тупроқ шароитига, ернинг нишаблигига, рельефига монанд ҳолда 60 ва 90 сантиметрли қатор ораларга экиш мумкин. Нав кўш қаторлаб ва плёнка усулини қўллаб экишга мос. Ҳар бир уяда бир донадан ўсимлик қолдириладиган экиш тартибини қўллаш ўзани ўсиши, ривожланиши ҳамда пахта ҳосилдорлигига ижобий таъсир этади. Мақбул чигит экиш муддати оддий, очиқ усулда 1-10 апрел, плёнка усулида 15-20 март. Бу муддат йил шароитига қараб 3-4 кун олдин ёки кечроқ бўлиши мумкин. Чигит экиш чуқурлиги, бир уяга ташланадиган уруғ сони бошқа навларникидан фарқ қилмайди. Чигит экиш олдидан яҳоб суви берилган майдонларда бу нав чигити тез кунда қийғос униб чиқади, соғлом, дуркун ўсиб ривожланади. Чигитни униб чиқиши учун тупроқ намлиги етарли бўлмаган далаларда чигит суви бериб, уруғларни тўла униб чиқиши таъминланади. Чигити текис униб чиққан майдонларда ўсимлик 1-2 дона чинбарг чиқарганда яганалаш ўтказилади.

Мазкур нав учун муаян даланинг тупроқ шароитига қараб кўчат қанлиги қолдирилади. Хусусан, унумдорлиги юқори майдонларда гектар хисобига 80-90 минг туп, ўртача унумдор тупроқли далаларда 100-120 минг туп, тупроқ унумдорлиги паст, тошлок, адирли далалар шароитида 120-130 минг туп кўчат қалинлиги сақлаш тавсия этилади.

“СП – 207” навини амал даврида биринчи марта суғориш, тупроқ шароити ҳамда ўсимлик ҳолатига қараб сизот суви чуқур жойлашган майдонларда бир туп ўсимлик ўртача 6-7 чинбарг чиққарганда ёки шоналаш даври бошланганда, сизот суви юза жойлашган тупроқлар шароитида эса (захкаш ерларда) ғўзани ёппасига шоналаш даврида ўтказилади. Кейинги амал давридаги суғоришлар ўсимлик ҳолати ва тупроқ намлигига қараб ўтказилаверилади. Ушбу навни маъдан ўғитлар билан озиқлантиришнинг йиллик меъёри: азот -250кг/га, фосфор -175 кг/га, калий -125 кг/га, нисбати эса 1:07:05 бўлиши лозим. Маъдан ўғитлар билан озиқлантириш кечи билан оддий, очиқ усул қўлланган майдонларда 10 июлда, плёнка усули қўлланган майдонларда 20 июнда тугалланиши керак. Бу нав парваришланаётган далаларда ғўза қатор ораларига ишлов бериш чуқурлиги, камров кенлиги, сони амалдаги тавсиялар асосида олиб борилади. “СП – 207” ғўза навини чилпиш муайян майдондаги ғўзанинг кўчат қалинлигини ҳисобга олиб ўтказилади. Навнинг кўчат қалинлиги гектар хисобига 80-90 минг туп бўлганда, бир туп ўсимлик ўртача 14-15 ҳосил шохи, 100-120 минг туп бўлганда 13-14 ҳосил шохи, 120-130 минг туп бўлганда 12-13 ҳосил шохи пайдо бўлганда чилпиш амалга оширилади. Чилпиш чигити оддий, очиқ усулда экилган ғўзаларни 5 августда, чигити плёнка остига экилган ўсимликларни 20 июлда яқунланиши мумкин. Мазкур ғўза нави парваришланаётган майдонларда бегона ўтлар, хашоратлар ва касалликларга қарши кураш тадбирлари ҳамда дефоляция ўтказиш бошқа навларникидан фарқ қилмайди. Бу агротадбирлар амалдаги тавсиялар асосида ўтказилаверилади. Ғўзанинг “СП – 207” нави юқори агротехникавий савияда, ушбу тавсияларга амал қилинган ҳолда парвариш қилинса гектар хисобидан 39-41 центнер сифатли ва эртаки пахта ҳосили етиштириш мумкин.

“СП – 207” нави Фарғона водийсини айрим вилоятларида ҳар йили экилиб юқори ва эртаки ҳосил олинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 1-Эгамов Х. Раҳмонов З.Атахожиева Ф Мирхамидова Г.Продуктивность и качество волокна нового сорта УЗПИТИ – 201 при загущении. Современные тенденции развития науки и технологий периодический научный сборник. Белгород, 2016 г, 160-163 с.
2. 2-Х.Эгамов, А. Рахимов.Фарғона водийси влоятларининг турли тупроқ-иқлим шароитларга мос ғўзанинг янги навлари яратилмоқда.
3. Журнал: 2-(52)сон, 2018й, 11-12 б.